

УДК 159.923.2.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЁЖИ К ЦИФРОВОМУ ОБЩЕСТВУ

ЖҰМАҒҰЛ НҰРЖАН БАҒДАТҰЛЫ

Магистрант горного факультета Карагандинского технического университета
им. Абылкаса Сагинова

Научный руководитель - **ОСПАНОВА БИКЕШ РЕВОВНА**

к.ф.н., доцент Карагандинского технического университета
им. Абылкаса Сагинова
Караганда, Казахстан

Аннотация: *Статья посвящена анализу психологических аспектов адаптации студенческой молодёжи к условиям цифровой образовательной среды. Показаны факторы, влияющие на устойчивость молодежи к цифровым вызовам. Описаны результаты, показывающие уровень цифровой вовлеченности студентов на фоне нарастающей тревожности, перегрузки и недостаточной информированности о доступной психологической помощи.*

Рассмотрен вопрос о необходимости развития системной поддержки психоэмоционального благополучия в цифровой среде вуза.

Ключевые слова: *цифровая адаптация, студенческая молодежь, психологическое благополучие, высшее образование, цифровая среда, эмоциональное выгорание, университетская поддержка.*

Введение: Цифровизация современного общества радикально изменила формы обучения, коммуникации и социализации, особенно в молодёжной среде. Студенты, находясь в постоянном информационном потоке, сталкиваются не только с необходимостью овладения цифровыми навыками, но и с возрастающей психоэмоциональной нагрузкой. Нарушение баланса между онлайн-активностью и личным пространством, признаки цифровой усталости, тревожности и выгорания стали характерными вызовами образовательной среды XXI века.

Несмотря на активное внедрение цифровых технологий в вузах Казахстана, вопросы психологического сопровождения студентов в условиях цифровой среды остаются недостаточно изученными.

Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова активно модернизирует образовательную инфраструктуру, однако, влияние этих изменений на психоэмоциональное состояние студентов требует системного анализа. Цифровая адаптация – это не только технологическое приспособление, но и психологический процесс, связанный с внутренней устойчивостью, саморегуляцией и восприятием поддержки со стороны образовательной среды.

Работа опирается на смешанные методы сбора данных и ориентирована на формулирование практических рекомендаций по усилению системной поддержки студентов в условиях цифровизации высшего образования.

Методы исследования: В статье использованы следующие методы исследования: смешанные методы сбора и анализа данных, анкетирование, интервью.

Был разработан структурированный опросник, включавший шкалы цифровой усталости, страха упущенной возможности (FOMO), субъективного благополучия и самооценки уровня цифровой вовлечённости. Полученные данные были обработаны с использованием описательной статистики, в частности, процентного распределения ответов по ключевым шкалам.

Кроме того, проведено расширенное интервью со студентами бакалавриата. В ходе
ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

интервью были собраны данные об адаптации молодежи к цифровому обществу, о текущем состоянии программ поддержки студентов, а также выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются обучающиеся.

Такой подход позволил выделить ключевые адаптационные стратегии студентов, формы эмоционального реагирования на цифровые перегрузки и восприятие университета как пространства поддержки.

Обзор литературы: Изучение психологических аспектов адаптации молодежи к цифровому обществу требует междисциплинарного подхода, сочетающего достижения современной психологии, социологии и исследований в области цифровых технологий.

Качественный материал был проанализирован методом тематического анализа по Браун и Кларк, включающим шесть последовательных этапов: ознакомление с данными, первичное кодирование, формирование тем, проверка тем, их уточнение и интерпретация [1].

На теоретическом уровне ключевым моментом для осмысления данного явления выступает концепция цифровой социализации, раскрытая в работе Солдатовой Г.У. и Войскунского А.Е. «Социально-когнитивная концепция цифровой социализации: новая экосистема и социальная эволюция психики» [2]. Авторы утверждают, что цифровая среда радикально перестраивает механизмы социализации, создавая новую экосистему, в которой психика молодежи формируется в условиях постоянной онлайн-коммуникации, цифрового давления и информационного переизбытка. Эта среда требует от индивида новых стратегий адаптации, в том числе психологической устойчивости к перегрузке, способности к самоорганизации и критическому осмыслению цифрового контента.

Серьезное внимание вопросам психологического благополучия студентов в условиях цифровизации уделяется в работе Белинской Е.П. и Шаехова З.Д. «Взаимосвязь психологического благополучия и адаптации к рискам цифрового мира в молодежном возрасте» [3]. Исследователи приходят к выводу, что уровень цифровых рисков напрямую влияет на эмоциональное состояние студентов, а ключевыми ресурсами адаптации выступают когнитивная гибкость и сформированность механизмов саморегуляции. Эти положения перекликаются с выводами статьи Сорокоумовой Е.А., Пучковой Е.Б., Чердымовой Е.И. и Фадеева Д.С. «К вопросу обучения студентов цифрового поколения» [4], где подчеркивается необходимость адаптации образовательной среды к специфике цифрового поколения. Авторы подчеркивают важность формирования у студентов не только цифровых компетенций, но и навыков управления стрессом, эмоциональной устойчивости и критического мышления.

Актуальность проблемы подтверждается также зарубежными исследованиями. В систематическом обзоре и метаанализе Шифэрроу Б.Д., Тан Дж., Ван Ю. «Impact of digital addiction on youth health: a systematic review and meta-analysis» [5] показано, что цифровая зависимость вызывает у молодежи рост тревожности, депрессивных состояний и нарушений сна. Авторы анализируют более 80 эмпирических работ, приходя к выводу о необходимости разработки систем поддержки психологического здоровья студентов.

Схожие выводы содержатся в работе Гупты М. и Шармы А. «Fear of missing out: a brief overview of origin, theoretical underpinnings and relationship with mental health» [6], где страх упущенной возможности интерпретируется как важнейший медиатор между активностью в цифровой среде и ухудшением психоэмоционального состояния молодежи. Эта же тема раскрывается в статье Шэннон Х., Буш К., Вильнёв П.Дж. «Problematic social media use in adolescents and young adults: systematic review and meta-analysis» [7], где акцент сделан на проблемное использование социальных сетей и его связь с чувством социальной изоляции и нарушениями когнитивной активности.

Особое место в литературе занимает тема кибербуллинга и цифровой агрессии. В работе Чжу Ц., Хуан С., Эванс Р., Чжан В. «Cyberbullying among adolescents and children: a comprehensive review of the global situation, risk factors, and preventive measures» [8] представлены данные, согласно которым цифровая агрессия становится нормализованным элементом онлайн-коммуникации среди молодежи, существенно подрывая чувство

безопасности и уровень доверия в социальной среде. Эмпирические подтверждения этим выводам представлены в исследовании Мэттьюс Т., Арсеноей Л., Брайан Б.Т. «Social media use, online experiences, and loneliness among young adults: a cohort study» [9], где показано, что избыточное онлайн-присутствие без выработанных цифровых границ способствует формированию хронического чувства одиночества и социальной отстранённости.

Научная литература демонстрирует согласованную позицию относительно двойственной природы цифровой среды как ресурса и источника риска для психологического состояния молодежи.

Таким образом, в центре внимания современных исследований находятся такие аспекты, как цифровая зависимость, кибербуллинг, цифровая усталость и снижение уровня благополучия. Однако, несмотря на разнообразие теоретических и эмпирических источников, в существующей литературе недостаточно представлен анализ локальных, культурно обусловленных факторов, влияющих на адаптацию студентов в условиях цифровизации. Данная работа направлена на восполнение существующего пробела в научной литературе, опираясь на обобщённые международные подходы и адаптируя их к социокультурной специфике казахстанского студенчества.

Результаты и обсуждение: Анализ данных, полученных в ходе исследования, позволил более глубоко осмыслить особенности адаптации студентов Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова к цифровой образовательной среде, а также выявить, каким образом университетская инфраструктура способствует или ограничивает их психологическую устойчивость. Эмпирический материал был собран на основе анкетирования студентов бакалавриата, а также полуструктурированных интервью. Данные подтвердили предположение о том, что цифровая среда воспринимается студентами одновременно как необходимая часть образовательного процесса и как источник психоэмоционального напряжения, требующего активной адаптации.

Результаты анкетирования показали, что:

- 82% респондентов ежедневно проводят более 6 часов в цифровом пространстве, включая учебные платформы и цифровые коммуникации;
- 69% отметили признаки цифрового утомления, включая снижение концентрации, раздражительность, апатию и усталость;
- 44% студентов сообщили об эпизодах тревожности, связанных с необходимостью постоянного онлайн-присутствия;
- 58% испытывают трудности в управлении временем и цифровыми задачами, особенно при совмещении учёбы и личной активности;
- 93% активно используют мессенджеры и социальные сети в рамках учебной коммуникации, что стирает границы между обучением и личной жизнью.

При этом многие студенты отметили признаки утомления, связанные именно с необходимостью постоянного цифрового присутствия: снижение концентрации, раздражительность, чувство «перегрева». Эти проявления особенно ярко выражены у студентов младших курсов, которые испытывают трудности в организации времени и переключении между цифровыми задачами. В интервью один из участников отметил: «У нас ощущение, что учёба не заканчивается и мы всегда на связи, даже ночью куратор пишет в чат». Этот комментарий иллюстрирует стирание границ между учебным и личным временем, ключевой фактор, влияющий на эмоциональное выгорание.

Интересным оказался контраст между техническими и гуманитарными специальностями. Студенты ИТ-направлений чаще демонстрировали уверенность в цифровых навыках и устойчивость к перегрузке, в то время как студенты общеобразовательных дисциплин выражали более высокий уровень тревожности и неопределённости. Это подтверждается исследованиями, согласно которым адаптация к цифровой среде опосредуется не только индивидуальными особенностями, но и спецификой профессиональной подготовки.

Особое место в исследовании заняло изучение роли университета как института поддержки. В целом, студенты положительно оценили усилия вуза в плане цифровизации учебного процесса: доступ к платформам Platonus, Moodle, гибкий график, возможность сдачи заданий онлайн. Как показал качественный анализ интервью, психологическая составляющая цифровой адаптации остаётся мало проработанной. Не многие студенты знали о существовании психологической службы в университете, а обращения за консультацией зафиксированы всего в нескольких случаях. Большинство респондентов воспринимают психологическую помощь как «последний шаг», а не как часть системной поддержки. Один из студентов прокомментировал: «Если честно, мне кажется, туда только с серьёзными проблемами идут. А если просто перегорел, терпишь сам». Это указывает на низкую информированность и недостаточную интеграцию психологических практик в повседневную цифровую реальность студентов.

Вузы имеют потенциал для развития проактивной поддержки. Так, в Карагандинском техническом университете функционирует центр поддержки студентов, однако, его деятельность пока преимущественно сосредоточена на академических и воспитательных вопросах. В перспективе актуальным представляется внедрение программ профилактики цифрового выгорания, тренингов по саморегуляции, цифровому тайм-менеджменту и устойчивости к стрессу.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что студенты Карагандинского технического университета имени А. Сагинова в целом демонстрируют высокий уровень включённости в цифровую среду, однако, адаптационные стратегии носят в основном интуитивный, реактивный характер. При наличии базовой цифровой грамотности, именно психологическая готовность к работе в условиях постоянной цифровой нагрузки оказывается наименее развитым компонентом. Университет выступает важной платформой не только для трансляции знаний, но и как потенциальный ресурс формирования адаптационного потенциала. Для этого необходимо усиление институциональной роли психологической службы, повышение её видимости и доступности, а также включение профилактических компонентов в общую стратегию цифровизации вуза.

Заключение: Проведённое исследование показало, что цифровая адаптация студентов Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова представляет собой не только технологический, но и глубокий психологический процесс. Хотя большинство студентов успешно используют цифровые платформы и демонстрируют высокий уровень цифровой вовлечённости, значительная часть из них сталкивается с признаками информационного переутомления, тревожности и размывания личных границ. Особенно актуальной проблемой оказалось недостаточное восприятие университета как источника психологической поддержки.

Кроме того, слабо исследованы особенности цифровой адаптации молодежи в казахстанском образовательном контексте, включая восприятие цифровых рисков, институциональную поддержку и устойчивость к цифровому стрессу.

Университет располагает потенциалом для формирования устойчивой модели цифровой адаптации, однако необходимо усилить направление психологического сопровождения через повышение информированности, профилактику цифрового выгорания и интеграцию эмоциональной грамотности в образовательную среду. Цифровизация требует не только технической готовности, но и стратегического переосмысления роли вуза как пространства психологической устойчивости и поддержки молодежи в условиях цифрового общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. Access mode: <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
2. Солдатов Г.У., Войскунский А.Е. Социально-когнитивная концепция цифровой социализации: новая экосистема и социальная эволюция психики // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2021. Т. 18, № 3. С. 431-450. DOI: 10.17323/1813-8918-2021-3-431-450 Режим доступа: <https://psy-journal.hse.ru/2021-18-3/513327933.html#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE,%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B8>
3. Белинская Е.П., Шаехов З.Д. Взаимосвязь психологического благополучия и адаптации к рискам цифрового мира в молодежном возрасте // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2023. Т. 46, № 3. С. 239-260. DOI: 10.11621/LPJ-23-35 Режим доступа: <https://msupsyj.ru/articles/article/9944/#:~:text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%20on,2023>
4. Сорокоумова Е.А., Пучкова Е.Б., Чердымова Е.И., Фадеев Д.С. К вопросу обучения студентов цифрового поколения // Педагогика и психология образования. 2022. № 4. С. 109-125. DOI: 10.31862/2500-297X-2022-4-109-125 Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-obucheniya-studentov-tsifrovogo-pokoleniya#:~:text=%D0%A1%D0%A1%D0%AB%D0%9B%D0%9A%D0%90%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%AC%D0%AE%3A%20%D0%9A%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83,125>
5. Shiferaw B.D., Tang J., Wang Y., et al. Impact of digital addiction on youth health: a systematic review and meta-analysis // *Journal of Behavioral Addictions*. 2025. Vol. 14, № 3. P. 1129-1158. DOI: 10.1556/2006.2025.00081 Access mode: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40928886/#:~:text=.%202025%20Sep%2010%3B14%283%29%3A1129>
6. Gupta M., Sharma A. Fear of missing out: a brief overview of origin, theoretical underpinnings and relationship with mental health // *World Journal of Clinical Cases*. 2021. Vol. 9, № 19. P. 4881-4889. DOI: 10.12998/wjcc.v9.i19.4881 Access mode: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8283615/#:~:text=World%20J%20Clin%20Cases>
7. Shannon H., Bush K., Villeneuve P.J., Hellemans K.G.C., Guimond S. Problematic social media use in adolescents and young adults: systematic review and meta-analysis // *JMIR Mental Health*. 2022. Vol. 9, № 4. P. e33450. DOI: 10.2196/33450 Access mode: [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35436240/#:~:text="](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35436240/#:~:text=)
8. Zhu C., Huang S., Evans R., Zhang W. Cyberbullying among adolescents and children: a comprehensive review of the global situation, risk factors, and preventive measures // *Frontiers in Public Health*. 2021. Vol. 9. Article 634909. DOI: 10.3389/fpubh.2021.634909 Access mode: <https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2021.634909/full#:~:text=Citation%3A%20Zhu%20C%20Huang%20S%2C,634909>
9. Matthews T., Arseneault L., Bryan B.T., Fisher H.L., et al. Social media use, online experiences, and loneliness among young adults: a cohort study // *Annals of the New York Academy of Sciences*. 2025. Vol. 1548, № 1. P. 194-205. DOI: 10.1111/nyas.15370 Access mode: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40350583/#:~:text=This%20study%20investigated%20pattern%20of,loneliness%20was%20associated%20with%20the>